

ТРАНСФОРМАЦИЯ КАЗАХСКИХ ХОЗЯЙСТВ СТЕПНОГО КРАЯ В УСЛОВИЯХ НАРАСТАНИЯ КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ КОЧЕВОГО УКЛАДА И КРЕСТЬЯНСКИХ МИГРАЦИЙ В РЕГИОН ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА

TRANSFORMATION OF KAZAKH FARMS OF THE STEPPE REGION IN THE CONDITIONS OF INCREASING CRISIS PHENOMENA OF THE NOMADIC WAY OF LIFE AND PEASANT MIGRATIONS TO THE REGION IN THE SECOND HALF OF THE XIX – EARLY XX CENTURY

СОРОКА НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ,

кандидат исторических наук, доцент,

ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет».

SOROKA NIKOLAY NIKOLAEVICH,

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor,

FSBEI HE «Omsk State Pedagogical University».

В данной статье рассматриваются изменения, происходящие в казахских кочевых хозяйствах степных областей в условиях кризиса традиционной системы хозяйствования и крестьянских переселений в регион во второй половине XIX – начале XX веков. На основании материалов статистических исследований и руководствуясь принципом историзма, автор приходит к выводу, что основной причиной нарастания застойных явлений в казахском социуме послужил комплекс внутренних факторов, в основе которых лежала полупатриархальная организация ведения хозяйства, не способная в полной мере поддерживать жизнедеятельность кочевого социума в изменяющихся условиях. Обосновывается положение о позитивном влиянии земледельческого сегмента на экономику кочевого аула, что выразилось в развитии сенокосения и земледелия, оседании общинно-аульных групп, появлении новых форм землепользования.

This article examines the changes taking place in the Kazakh nomadic farms of the steppe regions in the context of the crisis of the traditional management system and peasant migrations to the region in the second half of the XIX – early XX centuries. Based on the materials of statistical research and guided by the principle of historicism, the author comes to the conclusion that the main reason for the increase of stagnant phenomena in the Kazakh society was a complex of internal factors, which were based on a semi-patriarchal organization of farming, unable to fully support the vital activity of nomadic society in changing conditions. The article substantiates the position on the positive impact of the agricultural segment on the economy of a nomadic village, which was expressed in the development of haymaking and agriculture, the settling of community-aul groups, the emergence of new forms of land use.

Ключевые слова: *переселения, степные области, кочевое хозяйство, джугу, сенокосение, богарное земледелие, общинно-аульные группы, залежь.*

Key words: *migrations, steppe regions, nomadic farming, jute, haymaking, rain-fed agriculture, community-aul groups, fallow.*

Непоследовательность и половинчатость реформы 1861 г., выразившейся, с одной стороны, в сохранении крупного дворянского землевладения, недостаточности крестьянских наделов с их невысокой продуктивностью, несоответствии ставки земельного налога и размера участка, наличию непомерных выкупных платежей, сопровождавшихся постоянным ростом недоимок, и предоставление отдельным категориям крестьян права на переселение – с другой, способствовали миграционной активности наиболее обедневшей части сельского сословия, которое было вынуждено оставлять обжитые места и переселяться в те районы Азиатской России, которые по своим природно-климатическим условиям отвечали развитию пашенного земледелия. Одной из таких местностей, которая активно заселялась переселенцами, стала территория обширной казахской (по тогдашней терминологии – киргизской) степи, значительная часть которой была объединена в Степное генерал-губернаторство (Степной край), включавшего в свой состав Акмолинскую и Семипалатинскую области.

Миграционный поток в Степной край, стремительно нараставший с конца 1870-х гг. и продолжавший набирать обороты в 1880-е гг., затронул вначале наиболее ценную в сельскохозяйственном значении Акмолинскую, а впоследствии и Семипалатинскую области. Именно в данный период в регион переселилось около 122. 000 человек [3, с. 21]. Однако по мере изменения политики правительства относительно переселений – от прямого запрета к их подчинению сообразно разрешению аграрного вопроса как составной части экономического развития империи, в том числе и посредством заселения казахской степи русским земледельческим сегментом – миграция в степные области резко возросла. Так, в частности, только в 1891-1892 гг. в Акмолинскую область водворилось 18.260 душ [19, с. 162], значительная часть которых осела на плодородных угодьях Атбасарского и Кокчетавского уездов Акмолинской области, а также Усть-Каменогорского уезда Семипалатинской области. В целом, уже к концу XIX в. в степных областях региона было организовано 43 волости с изъятием у казахского населения с последующей передачей в пользование крестьянам-переселенцам 1,4 млн. дес. земли [21, 138]. Одновременно новосёлы вступали с кочевниками и в арендные отношения, вследствие чего казахами-землепользователями было передано вновь водворившимся мигрантам ещё более 88 тыс. дес. земли [21, с. 138].

Крестьянские переселения в степные области, межевание и отчуждение «излишних» земель у скотоводов-кочевников, нарушение ареалов кочевания, образование переселенческих посёлков активизировали кризисные явления в хозяйственном укладе казахского социума – степном скотоводстве, которое переживало далеко не лучшие времена и уже не отвечало новым реалиям.

На момент активного водворения крестьянского сегмента в казахскую степь скотоводческое хозяйство коренного населения находилось в состоянии кризиса, чему способствовал ряд обстоятельств. Во многом упадок традиционного способа хозяйствования казахского социума, основу которого составляло табунное скотоводство, объяснялся веками сохранявшейся экстенсивной системы ведения материального производства с минимизацией человеческого труда, а объём продукции зависел от численности поголовья скота и расширения территорий для его выпаса. Подобная полупатриархальная организация приводила к тому, что стада кочевников фактически были предоставлены сами себе, а их состояние зависело от специфических природно-климатических условий Евразийского континента. Малопитательный корм – полынь, камыш, ковыль, – фактическое отсутствие сенных запасов и должного ухода за скотом приводили к истощению и ослаблению не только взрослого поголовья, но и его приплода.

На данную тенденцию обратили внимание участники экспедиции, руководимой земским статистиком Ф. А. Щербиной, обследовавшей в 1896-1903 гг. состояние казахских хозяйств Степного края и Тургайской области с целью определения «излишков» земель, при-

годных для образования переселенческих поселений, а также поземельного устройства коренного населения посредством определения земельного норматива. Обследуя Кокчетавский уезд, исследователи установили, что на сенном корме содержалось немногим более 23,3 % от общего количества скота. Состояние же остального поголовья – лошадей, овец, крупного рогатого скота, коз – зависело от капризов природы [10, с. 80].

В наиболее сложном экономическом положении оказались казахские хозяйства, которые вели исключительно скотоводческий образ жизни, а занятие иными видами промысла носило крайне незначительный, а поэтому и мало доходный характер. Неурожаи трав, суровые зимы с гололедицей, нехватка кормовой базы и отсутствие стойлового содержания скота нередко приводили к катастрофическим последствиям для казаха-кочевника. Не случайно, что вследствие вышеуказанных обстоятельств только за трёхлетний период (1888-1891 гг.) количество скота у кочевого населения Атбасарского и Акмолинского уездов сократилось на 4,2%, а в Омском и Петропавловском уездах – на 17, % [15, с. 14].

Упадку «киргизского» кочевого хозяйства способствовало и истребление его хищниками, для которых обессиленный и истощённый скот представлял лёгкую добычу и на что неоднократно обращали внимание статистические комитеты степных областей. Так, в частности, только за один зимний период 1897 г. казахи Акмолинской области потеряли 25.520 голов скота [16, с. 33].

В бедственном положении оказались и скотоводческие хозяйства Семипалатинской области, где общий падеж скота в 1902 г. составил 162.399 голов. При этом наибольший ущерб понесли казахи Павлодарского уезда, потери которых составили 117.014 голов скота или 72,1% от общего областного поголовья стада [17, с. 19]. По данным административно-полицейских сведений, причиной столь бедственного положения скотовладельцев являлось распространение инфекционных заболеваний, бураны, бескормица, отсутствие подходящих загонов и укрытий для скота. Неимение последних исследователи объясняли динамикой кочевого общества, которое было вынуждено постоянно мигрировать по обширным степным пространствам с целью поиска подходящих пастбищных угодий, вследствие чего у казаха-кочевника отсутствовала привычка привязываться к конкретной стоянке. Показательным в этом плане являются данные, приводимые казахстанским исследователем Н. Э. Масановым, объяснявшего нежелание кочевника прикрепляться к одному месту. Так, в частности, для нормальной жизнедеятельности только одной овцы в течение года потребность в пастбище не превышала 5-7 га, но из-за разнообразных природных условий, частых сменах климата в степных областях ареал кочевания существенно увеличивался, составляя в среднем 20,5 га пастбищных угодий. Выпас одной лошади требовал не менее 20 га пастбищ, но в пустынных местностях данный норматив заметно возрастал [7, с. 65]. Свободным перекочёвкам способствовали и преобладавшие в казахском социуме нормы обычного права, регулировавшие порядок пользования земельными угодьями, и позволявшие общинно-аульным группам свободно менять места стоянок для поддержания поголовья скота.

Упадок степного скотоводства усугублялся и массовыми падежами скота от нехватки кормов – джутами, повторявшимися с завидной регулярностью 1 раз в 10-12 лет, вследствие чего восстановить поголовье стада практически не представлялось возможным. Наиболее сильные джуты охватили степные области во второй половине XIX в. Опираясь на архивные материалы, исследователь казахского пастбищно-кочевого хозяйства В. Ф. Шахматов пришёл к выводу, что только в 1891-1892 гг. у казахов Акмолинской области из общего количества в 2.080.700 голов скота пало от бескормицы 364.954 единицы, что составило 17,5% от общего поголовья стада [23, с. 47].

О том, насколько существенными были потери от джутов, свидетельствует следующий цифровой материал: среднерыночная стоимость верблюда составляла 50 руб., лошади – 25 руб., рогатого скота – 20 руб., барана – 3руб. Нетрудно подсчитать, что в указанный период

скотовладельцы области понесли убытки в размере 15540159 руб. [16, с. 28]. Зажиточные казахи теряли практически всё своё состояние, беднота впадала в крайнюю нужду, что приводило к дальнейшему её обнищанию.

Весьма ощутимыми были последствия зимнего джута 1903 г., охватившего казахские хозяйства Семипалатинской области, и приведшего к гибели 214.237 голов скота или в среднем 20% от общего поголовья стада [18, с. 28].

Кочевое хозяйство, снижение роли которого был вызван экстенсивным характером его развития – нехваткой кормовой базы, обусловленной сезонным характером растительного покрова с его низкой калорийностью, недостаточностью источников водоснабжения, снижением продуктивности поголовья, массовой гибелью скота от бескормицы и заболеваний, бессилием в борьбе со стихией, – нуждалось в коренной трансформации. Внешним её фактором выступили крестьянские переселения в регион, привнесшие с собой новые формы хозяйствования, до этого мало применяемые кочевниками степных областей – богарное земледелие и сенокосение.

Сокращение поголовья скота и нехватка пастбищ, вызванная изъятием значительной части земель под создаваемые переселенческие поселения, вынуждало казахов не только бережно относиться к оставшимся в их распоряжении земельным угодьям, разграничивая их между аульными группами, но бережно относиться к заготовке кормов. Так, если в течение длительного периода времени аульные группы при выпасе скота отдавали приоритет местностям, располагавшимся в мелких сопках, богатых травостоем и естественными водоёмами, то впоследствии в качестве приоритетных стали выступать равнины, наиболее пригодные для сенокосения. Констатируя данное обстоятельство, участники экспедиции Ф.А. Щербины отмечали, что те казахские хозяйства, которые обладали хорошими пастбищами, но недооценивали покосные места, оказались в достаточно сложной ситуации, чем те, кому достались скверные пастбища, но отличные покосы [12, с. 25]. Типичным в этом плане примером служит история родов Малгозы и Каракозы Далбинской волости Павлодарского уезда, владевшие землями с хорошими травами, но с практическим отсутствием покосов, что принуждало скашивать либо всякий подходящий клочок, либо покупать сено у казахов соседних волостей [12, с. 25].

О том, настолько активно развивалось сенокосение, подтверждают данные исследователей по Омскому уезду, где 681 хозяйственный аул обладал покосами [11, с. 35]. При этом по мере численности степного населения, ценность сенокосных урочищ стала резко возрастать, что вынуждало аульные группы закреплять их за определёнными семьями либо устанавливать доли в общем наделе посредством их индивидуализации не только по естественным, но и по искусственным признакам [11, с. 37].

С распространением в казахских хозяйствах сенокосения формировались и навыки заготовки сена, его сушки и уборки, чему способствовало появление новых сельскохозяйственных орудий в виде косы-литовки, а позднее – косилок и конных граблей. Обследуя Атбасарский уезд, участники экспедиции Ф.А. Щербины обратили внимание на неравномерность сенозаготовок у казахов. Так, в северных волостях уезда из 100 хозяйств запасли сена на зиму 97, а на каждое хозяйство в среднем приходилась 261 копна весом 6-7 пудов. Совершенно иная ситуация была в южных районах, где заготовкой сенных запасов занималось лишь 11 хозяйств со средним сбором в 29 копен по 4-5 пудов каждая [9, с. XXX].

Широкому распространению сенокосения в казахских хозяйствах благоприятствовало и постепенное осознание кочевым населением преимущества зимнего кормления скота сеном, что существенно снижало его зависимость от состояния подножного корма в течение всего года, минимизировало последствия джутов, а скотовладельцев – от угрозы разорения. Все эти обстоятельства побуждали «киргизов» к сенозаготовкам, расширению степного сенокосения посредством использования заимствованной у крестьян-переселенцев сеноубо-

ручной техники. Повторно обследуя в 1908 г. казахские хозяйства Акмолинской области, участники экспедиции В.К. Кузнецова отмечали определённую техническую оснащённость при заготовке сена. Так, в ведении 8.207 казахских хозяйств Омского уезда насчитывалось 1.705 конных грабель, благодаря использованию которых общее количество накошенного сена составило 2.141.059 копен. По сравнению с обследованием 1901 г., когда было накошено 981.863 копы, увеличение сенных запасов составило 1.159.196 копен или 118% [5, с. 64-65]. Аналогичную тенденцию обнаружили статистики и в Атбасарском уезде, где за период с 1897 по 1909 гг. сенные запасы сена возросли на 41% [4, с. 99].

Необходимо подчеркнуть, что подобной техникой обладали лишь зажиточные скотовладельцы, о чём свидетельствуют данные Атбасарскому уезду, где на 100 состоятельных хозяйств приходилось в среднем чуть более 18 сенокосилок, в то время как в малообеспеченных – 1.2 [4, с. 100]. Подобная практика была выявлена исследователями в большинстве северных уездов казахской степи. Изъятием из общего правила выступал лишь Петропавловский уезд, где на 851 сеющее хозяйство приходилось 45 жаток, 119 сенокосилок и конных грабель, а разрыв в обеспеченности орудиями всех подтипов хозяйств был относительно невелик, составляя 1 орудие на 9 хозяев. Иной показатель был в несёющих хозяйствах, где одно «сеноуборочное орудие» приходилось на 33 хозяина [6, с. 68-69].

О степени распространённости сенокосения в казахских хозяйствах свидетельствует и представленный в таблице цифровой материал (табл. 1) [13, с. 161]

Таблица 1. Распространение сенокосения в Степном крае к 1910 г.

Уезды	% хозяйств, косивших сено	количество копен сена на 1 хозяйство
Каркаралинский	73,7%	32,4
Семипалатинский	83,6	93,8
Усть-Каменогорский	96,5%	93,6
Петропавловский	93,3%	74,0

Таким, образом, приводимые данные подчёркивают, насколько широкое развитие получила заготовка сена, которой занимались практически все типы казахских хозяйств, включая кочевые и полукочевые, в которых явно прослеживалась тенденция делать запасы на зиму.

Оценивая степень важности сенокосения как фактора трансформации казахского кочевого хозяйства в условиях кризиса степного скотоводства, казахстанский исследователь Ж.О. Артыкбаев отмечал, что именно опыт заготовки сена на зиму выступил важнейшим элементом в процессе оседания общинно-аульных групп и типологизации хозяйств коренного населения в степном регионе [1, с. 172].

Не менее важную роль в выходе степного скотоводства из кризисного состояния сыграло и распространение в казахских общинно-аульных группах богарного земледелия, чему способствовало водворение в «киргизскую» степь крестьян-переселенцев из губерний европейской части Российской империи. Водворившись в степные области, мигранты привнесли с собой и совершенно иную технологию обработки земли посредством использования сохи – орудия, которое ранее не было известно в казахском социуме и использование которого активизировало развитие земледелия среди кочевого населения. Показательным примером в этом отношении служат статистические данные, приводимые участниками экспедиции Ф.А. Щербины при обследовании Акмолинского уезда (табл. 2) [8, с. 139-140]. Таким образом, приводимый в таблице цифровой материал свидетельствует о значительной динамике земледельческого промысла в казахских хозяйствах за сравнительно короткий период времени, а по степени его популярности среди казахского населения Акмолинский уезд занимал лидирующее положение среди остальных уездов Акмолинской области. По данным исследовате-

лей, 61,5% «киргизских» хозяйств уезда имели посеы, в то время как в иных уездах показатели были гораздо скромнее: в Атбасарском уезде – 30,7%, Петропавловском – 24,9%, Кокчетавском – 22,3%, а в Омском уезде и того меньше – 3,3% [8, с. 142].

Таблица 2. Распространение земледелия в казахских аулах Акмолинской области во второй половине XIX в.

Годы	количество аулов, начавших заниматься земледелием	% аулов, начавших пахать
1850-1860 гг.	174	11,1
1860-1870 гг.	250	16
1870-1880 гг.	349	23,3
1880-1890 гг.	709	45,4

Использование сохи позволяло увеличивать и размер запашки. Так, в Акмолинском уезде на одно пахущее хозяйство приходилось 2,31 дес. земли, Петропавловском – 2,17 дес., Кокчетавском – 2,01 дес., Омском и Атбасарском – менее 2-х дес. [8, с. 143].

Соответствующие процессы наблюдались и в Семипалатинской области, где на момент обследования Усть-Каменогорского уезда из 15 тыс. казахских хозяйств 10.488 уже имели запашки, а наибольший процент таких хозяйств располагался в притоках Иртыша, т. е. местностях, содержащих большое количество влаги [14, с. 59]. Казахские хозяйства обзаводились пашнями независимо от их экономического состояния. Так, в менее обеспеченных группах уезда 44,5% хозяйств имели пашни, в среднеобеспеченных – 59%, а в зажиточных – 63% [14, с. 60]. Однако несмотря на стремление к обзаведению пашнями, обрабатывать её в полном объёме могли лишь состоятельные скотовладельцы, обладавшие тягловой силой и использующие труд обедневших общинников. По наблюдению статистиков 73% имущих казахских хозяйств использовали батраков [14, с. 61], что позволяло расширять посевные площади, приобретать необходимый инвентарь, обеспечивать себя и скот продовольствием.

Об интенсивном распространении богарного земледелия в хозяйствах казахского населения свидетельствуют и данные по Кокчетавскому уезду, где только в одной Джиландинской волости 69,7% казахских хозяйств обладало пахотными угодьями. При этом одно сеющее хозяйство располагало 2,42 дес. запашки [10, с. 142]. Несмотря на то, что в среднем по уезду количество земледельческих хозяйств среди коренного населения составляло всего лишь 22,3%, тем не менее, на каждое из них приходилось около 2,01 дес. земли [20, с. 104].

Переход к новому виду хозяйствования затронул и периферийные районы «киргизской» степи, которые в силу природно-климатических условий благоприятствовали переходу казахов-кочевников к занятию земледелием. Ярким примером в этом отношении выступал Петропавловский уезд, подвергшийся повторному обследованию экспедицией В. К. Кузнецова в 1908 г. По наблюдениям статистиков с момента первого обследования в 1901 г. численность сеющих аулов к 1908 г. возросла на 83,6%: с 452 до 830. Количественный рост сопровождался не только увеличением числа сеющих хозяйств (с 2.688 до 5.812), но и активным вовлечением в агрооборот значительного количества десятин ранее необрабатываемой земли: с 5.908 до 15.419 [6, с. 103-105].

Переход к земледелию требовал применения более совершенного сельскохозяйственного инструментария. Как подчеркивали исследователи, большинство казахов-земледельцев степных областей при обработке своих пашен использовали заимствованные у русских крестьян «тюменские сохи» и бороны с железными зубьями. Именно такой инвентарь применяло 53% казахских хозяйств Омского уезда [11, с. 62] и 49,5% павлодарских казахов [12, с. 44].

Дальнейшая распространённость земледелия требовала и более совершенных орудий обработки земли. Так на момент обследования Петропавловского уезда в 1908 г. в веде-

нии казахских земледельческих хозяйств находилось 328 сох, 1.457 плугов и 4.395 борон. Использование данных сельскохозяйственных орудий позволяло не только распахать твёрдые степные просторы и минимизировать зависимость от искусственного орошения, но и увеличить средний размер посева с 2,1 дес. в 1901 г. до 2,7 дес. в 1908 г. [6, с. 105].

Влияние крестьянина-переселенца выражалось и в совершенствовании агрокультуры «киргизского» земледельца, который стал не только грамотно выбирать земельные участки под будущие пашни, но и перенимал новый порядок севооборота. В этом плане весьма показательна очерёдность взращивания сельскохозяйственных культур усть-каменогорских казахов, которые перейдя к пашенному земледелию, позаимствовали у русского крестьянина и севооборот: 1 год сеяли ячмень, 2-й год – овёс, последующие два года земля оставалась без обработки, а затем снова сеяли те же самые культуры. При этом, констатировали исследователи, выбирая участки земли под пашни, казахи стремились подбирать их таким образом, чтобы почва была лёгкой, мягкой для обработки, а сами участки были максимально приближены к источнику водоснабжения [14, с. 69].

Схожая агрокультура была обнаружена статистиками и при обследовании Омского уезда. По рассказам казахов, старая земля распахивалась по весне, боронилась и засеивалась следующим образом: первые два года – пшеница, на третий год – овёс, а затем пахотный участок забрасывался под залежь ввиду его зарастания сорными травами. По истечении шестилетнего срока эти травы превращались в хороший травостой, пригодный для корма скота. Лишь через 16-18 лет заброшенные участки вновь распахивались и давали хороший урожай [11, с. 62-63].

Влияние переселенцев при выборе мест под посевы испытывали на себе и петропавловские казахи. Так по наблюдениям исследователей они выбирали под пашни чернозёмные участки, чередуя попеременно в зависимости природно-климатических условий уезда посев пшеницы и овса, как это практиковали «киргизы» XXIII района, или проса, пшеницы и овса – в группах 188 и 223 в XVIII и XIX районах [13, с. 191].

Становление богарного земледелия в казахских общинно-аульных группах, использование агрокультурных новшеств приводило к тому, что в «киргизских» посевах вместо проса ведущее место стали занимать пшеница и овёс, что отражалось на структуре посевных площадей. Обследуя казахские хозяйства степных областей, статистики выявили определённую последовательность при выборе зерновых. Так, в частности, в Акмолинском уезде на 100 пудов посеянных хлебов на долю пшеницы приходился 83,1 пуда, овса – 14, 2 пуда, в то время как на просо – 1,1 пуд [8, с. 147. Таблица]. В Атбасарском уезде среди злаковых культур преобладали посевы овса, занимавшие до 15,5% всей «киргизской» запашки [9, с. XIV]. В Кокчетавском уезде под пшеницу отводилось 77,5% засеиваемой территории, под овёс – 21%, и лишь под просо – 0,5% [10, с. 144]. В наиболее благоприятном для развития земледелия Павлодарском уезде из 35.727 пудов разных хлебов, посеянных киргизами, на долю пшеницы приходилось 88,2%, овса – 8,5%, на просо – 2,9% [12, с. 44].

Приводимые данные свидетельствуют о том, что в конце XIX в. именно пшеница становилась ведущей зерновой культурой в казахских хозяйствах, которые независимо от своего экономического состояния активно обзаводились пашнями и сенокосными угодьями, поэтому медленно, но неуклонно переходили на оседлый образ жизни. Наиболее интенсивно процесс оседания наблюдался в Акмолинской области, где на момент повторного обследования количество «киргизских» хозяйств, основным занятием которых были «культурные формы хозяйствования», существенно увеличилось: в Омском уезде оно составляло 51,8% [5, с. 46], Атбасарском – 75,5% [4, с. VII], Петропавловском – 80% [6, с. VI].

Внедрение в казахское хозяйство богарного земледелия и сенокосения приводило к «разложению» патриархального казахского кочевого уклада. По свидетельству чиновника Переселенческого управления Г. К. Гинса уже к 1910 г. в трёх северных уездах Акмолинской

области «чистых» кочевников не осталось вообще, а в остальных уездах их численность заметно сократилась. Показательным в этом плане являлся Атбасарский уезд, где исключительно скотоводческий образ жизни вело всего 2.749 кибиток, что составляло 1/6 всех казахских хозяйств уезда [2, с. 78].

Изменения в кочевом укладе оказывали благоприятное влияние на экономическое положение казахского населения. Только за период с 1901 г. по 1908 г. количество бедных «киргизских» хозяйств в Омском уезде сократилось на 16,7%, то время как средних, зажиточных и богатых возросло на 21,7 - 43,2 % [5, с. 50]; в Петропавловском – на 38% и 250% соответственно [6, с. VII].

Одновременно росла и обеспеченность сеющих хозяйств скотом. Так в Омском уезде на каждое из таких хозяйств в среднем приходилось 12,9 единицы голов против 12,7 – в чисто скотоводческих [5, с. 59]; Атбасарском – 12,7 голов лошадей и 13,2 – крупного рогатого скота [2, с. 78]. По наблюдениям статистиков, казахские хозяйства степных областей, освоившие пахотное земледелие, значительно обеспеченнее скотом, чем хозяйства, не освоившие земледельческий промысел. Показателем в этом отношении служат данные по Павлодарскому уезду, где 30,2% казахских хозяйств являлись многолошадными, и на каждое из них приходилось 8,3 дес. посева зерновых. При этом такие хозяйства охотно использовали труд батраков, чем сами отпускали на заработки [12, с. 43].

Развитие земледелия, связанный с этим процесс оседания общинно-аульных групп, приводил к тому, что в казахских хозяйствах стали преобладать те породы скота, которые могли быть использованы при пахоте земли, а казах-коневод превращался в скотовода. Одновременно менялась и форма пользования пахотными наделами, поскольку свободное их использование всё больше заменялось подворно-наследственным владением.

Таким образом, хозяйственная система казахского населения степных областей, основу которой составляло степное скотоводство, во второй половине XIX в. оказалась не в состоянии удовлетворять в полном объёме потребности кочевого социума, чему способствовали как внутренние, так и внешние факторы. Данная система нуждалась в коренной перестройке, внешним фактором которой выступили крестьянские переселения в регион, привнесшие с собой новые формы хозяйствования в виде сенокосения и богарного земледелия, которые способствовали выходу кочевого хозяйства из кризисного состояния, появлению скотоводческо-земледельческих хозяйств и новой формы землепользования, положившей начало становлению института частной собственности на землю.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Артыкбаев Ж.О. Казахское общество: традиции и инновации. Астана: Парасат Элемі, 2003. 288 с.
2. Гинс Г.К. Переселение и колонизация // Вопросы колонизации. 1913. № 12. С. 73-121.
3. Кауфман А.А. Переселение и колонизация. СПб.: Тип. т-ва «Общественная польза», 1905. Ч. 1. 81 с.
4. Киргизское хозяйство в Акмолинской области. Т. IV. Атбасарский уезд: Повторное исследование 1909 г. СПб., 1910. 447 с.
5. Киргизское хозяйство в Акмолинской области. Т. II. Омский уезд: Повторное исследование 1908 г. СПб., 1910. 389 с.
6. Киргизское хозяйство в Акмолинской области. Т. III. Петропавловский уезд: Повторное исследование 1908 г. СПб., 1910. 393 с.
7. Масанов Н. Э. Кочевая цивилизация казахов: основы жизнедеятельности номадного общества. Алматы: «Социнвест», Москва: «Горизонт», 1995. 320 с.
8. Материалы по киргизскому землепользованию... Акмолинская область. Акмолинский уезд. Т. III. Ч. II. Чернигов, 1909. 153 с.

9. Материалы по киргизскому землепользованию... Акмолинская область. Атбасарский уезд. Воронеж, 1902. Т. II. 540 с.
10. Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработанные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. Кокчетавский уезд. Воронеж, 1898. Т. I. 712 с.
11. Материалы по киргизскому землепользованию... Акмолинская область. Омский уезд. Омск, 1902. Т. XI. 359 с.
12. Материалы по киргизскому землепользованию... Семипалатинская область. Павлодарский уезд. Воронеж, 1903. Т. IV. 695 с.
13. Материалы по киргизскому землепользованию... Акмолинская область. Петропавловский уезд. Т. XII. Чернигов, 1908. 746 с.
14. Материалы по киргизскому землепользованию... Семипалатинская область. Усть-Каменогорский уезд. Т. IX. СПб., 1905. 646 с.
15. Обзор Акмолинской области за 1891 г. / Акмолинский обл. стат. ком. Омск: тип. Акмолин. обл. правления, 1892. 46 с.
16. Обзор Акмолинской области за 1898 г. / Акмолинский обл. стат. ком. Омск: тип. Акмолин. обл. правления, 1900 г. 82 с.
17. Обзор Семипалатинской области за 1902 г. (1). Семипалатинск: типография Семипалат. обл. правления, 1903. 45 с.
18. Обзор Акмолинской области за 1903 г. Семипалатинск: типография Семипалат. обл. правления, 1904. 49 с.
19. Россия: полное географическое описание нашего Отечества : настольная и дорожная книга для русских людей т. 1-19/ под ред. В.П. Семенова и под общ. руководством П.П. Семенова, вице-пред. Имп. Русского геогр. о-ва и проф. В.И. Ламанского, пред. Отд-ния этнографии Имп. Русского геогр. о-ва ; [предисл.: Вениамин Семенов]. СПб.: Издание А.Ф. Девриена , 1899-1914. Т. 18: Киргизский край: [Уральская, Тургайская, Акмолинская и Семипалатинская области] / сост. А.Н. Седельников, Л.П. Осипова, А.Н. Букейханов [и др. предисл.: В. Семенов]. 1903. VIII. 478 с.
20. Сорока Н.Н. Становление и развитие богарного земледелия в казахском кочевом ауле Степного края во второй половине XIX – начале XX века // Вопросы истории Сибири. Омск: Изд-во ОмГПУ, 2011. Вып. 3. С. 101-107.
21. Сулейменов Б.С., Басин В.Я. Казахстан в составе России в XVIII – начале XX века. Алма-Ата: Наука Казахской ССР, 1981. 248 с.
22. Шахматов В.Ф. Казахская пастбищно-кочевая община. Алма-Ата: Издательство Академии наук Казахской ССР, 1964. 207 с.
23. Шахматов В.Ф. О происхождении двенадцатилетнего животного цикла летоисчисления у кочевников // Вестник АН Казахской ССР. 1955. № 1. С. 45-53.

© Сорока Н. Н., 2023.